

RUS ADABIYOTINING BUYUK SHOIRI

Muxidinxonova Diloromxon Jalol qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7700705>

Annotatsiya: Bilamizki XIX asrda rus adabiyoti, lirikasi gullab yashnadi, ulkan cho'qqilarni zabt etdi. Bunga sabab esa o'sha davrda yashab o'tgan shoirlar, yozuvchilarning ulkan mehnatlaridir. Ularning orasidagi rus osmoning porloq quyoshi bo'lmish Pushkinni misol qilishimiz mumkin. Pushkinning asarlarini o'qiganda kitobxon xuddi o'zini o'sha davrda yashayotgandek, asarning ichidagi qahramonlardan birdek his qiladi. Bu bilan Pushkinni naqadar qobiliyatli ijodkor ekanligini fahmlash qiyin emas. Shuni takidlab o'tish kerakki, shoir oramizda bo'lmasada uning she'rlari, asarlari hamon biz bilan yashamoqda va bizdan keyin ham bu ma'naviy meroslar yo'q bo'lib ketmasligiga ishonchimiz komil.

Kalit so'zlar: Novella, dramaturg, nasr, rus lirikasi, Pugachov qo'zg'aloni, Tsarskoye Selo, Mirtemir, Cho'lpon, Usmon Nosir, Abdulla Qahhor, Chernishevskiy, temperament, realistik, Sibir.

“Pushkinning nomi naqadar jarangdor” (A.Blok)

Har bir xalqning donishmandligi va qalb nazokatini o'zida mujassamlantirgan shoiri bo'ladi. Rossiyada inson ma'naviy olamining musavvuri, shubhasiz, Pushkindir. Aleksandr Sergeyevich Pushkin - buyuk rus shoiri, yangi rus adabiyoti asoschisi, bir qator she'rlar, epik va lirik doston, novellalalar muallifi, dramaturg va nasr yozuvchi. Pushkin XIX asr zamonaviy rus adabiyoti asoschisi hisoblanadi.

Pushkin 1799-yil 6-iyun kuni Moskvada dunyoga keldi. Otasi Sergey Lvovich qadimiy dvoryanlar avlodidan, gvardiya ofitseri bo'lib, fransuzcha she'rlar yozib turardi. Onasi Nadejda Osipovna Pyotrning tarbiyasida bo'lgan habash A.P. Gannibal ning nevarasi edi. Ota-onasi yosh Pushkinning buvisi Mariya Alekseyevna va enagasi Arina Rodionovna tarbiyasiga topshirgan. Uning amakisi Vasiliy Lvovich o'sha davrning ko'zga ko'ringan shoirlardan bo'lib, Pushkinlarnikiga taniqli shoirlar tez-tez mehmon bo'lib kelardi. Bu muhit Pushkinda she'riyatga havas uyg'otdi. Tsarskoye Selodagi litseyda o'qish bilan Pushkin she'riyat olamiga kirib keldi. Pushkinning dastlabki she'ri matbuotda 1814-yildayoq bosilgan edi [1].

1820-yilda "Ruslan va Lyudmila" dostonini yozdi. 1822-yili "Kavkaz asirasi" asarini yozdi, shuningdek "Bog'chasaroy fontani" (1822), "Lo'li" (1823-24) kabi asarlari ham muvaffaqiyatli bo'ldi. "Boris Godunov" (1824-25) asari esa

rus lirikasining buyuk namunasidir. 1826-yildan keyin Nikolay I davrida Pushkin ikkita uzun tarixiy dostonni yozdi: "Poltava" (1828), "Mis otiq" (1833), "Kapitan qizi" (1836) [2].

Pushkin 30-yillar Rossiya tarixi bilan qiziqib, Pugachyov qo'zg'olonining paydo bo'lish sabablarini qunt bilan o'rgandi, qo'zg'olon sodir bo'lgan joylarga borib, rus xalq qo'shiqlari, ertak va rivoyatlarni yozib oldi. U Pugachyov qo'zg'oloni haqida to'plagan bu materiallardan "Pugachyov tarixi" asari (1833), "Dubrovskiy" (1832—33) va "Kapitan qizi" (1833—36) qissalarida samarali foydalandi.

Muallif "Kapitan qizi" yaratishda 1773-1775-yillarda sodir bo'lgan voqealarga asoslanib, o'zini podshoh Pyotr Fedorovich deb ko'rsatgan Yemelyan Pugachev boshchiligidagi Yaik kazaklari yovuz odamlarni, o'g'rilarni va qochib ketgan mahkumlarni xizmatkor sifatida qabul qila boshlagan davrlar haqida yozgan. Yana bosh qahramonlardan Mariya Mironova va Pyotr Grinevning taqdirlarida fuqarolar urushining qayg'uli davrlari aks etgani haqidadir [3]. Bu asarni o'qib chiqib, 1773-75-yillardagi Rossiyaning qizil qonga to'la osmoni, daryosini, qo'zg'olon tufayli xalqning boshiga tushgan musibatlarni beixtiyor ko'z oldingizga keltirasiz.

Rus xalq og'zaki ijodi namunalariga qiziqish natijasida Pushkinning "Pop va uning xizmatkori Balda haqida ertak" (1830), "Shoh Sulton haqida ertak" (1831), "Baliqchi va baliq haqida ertak" (1833), "Oltin xo'rozcha haqida ertak" (1834) singari folklor motivlari bilan sug'orilgan asarlari maydonga keldi.

«Naqadar ajoyib bu ertaklar. Har biri dostonidir» — deb yozgan edi A. S. Pushkin ertaklar to'g'risida. Rus adabiyotining asoschisi A.S. Pushkin ilk bor ertakni badiiy adabiyotning mustaqil bir tarmog'i sifatida shakllantirdi. Shoir tomonidan yaratilgan ertaklar jahon adabiyotining nodir namunasi sifatida o'quvchilar mehrini qozonib kelmoqda va ko'plab tillarga tarjima etilgan. Pushkinning ko'plab ertaklari xassos shoirimiz Mirtemir tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan. Bilamizki ertaklar bolalar dunyo qarashini oshiradi, adabiyotga mehr uyg'otadi, yaxshini-yomondan, oqni-qoradan ajratishni o'rgatadi.

„Baliqchi va baliq haqida ertak“ dostonida shoir pok muhabbat mangu bo'lishini orzu qiladi. Boylik, mansab deb o'tgan kunni unutmashlikni istaydi. Bundan tashqari, kimki halol peshana teri to'kib boylik orttirmasa, birovlar hisobiga boyiydigan bo'lsa, u hech qachon yuqmasligini, birovniki birovnikiligicha qolib ketishini kampir qismati bilan chog'ishtirib hikoya qiladi. Yer yuzi, butun olam hukmroni bo'lib olgan kampir cholni mensimaganligi uchun, ochko'z va

badbaxtligi uchun yana eski hammom, eski tos bilan qolib ketaveradi. Buni shoir juda chiroyli ifodalaydi:

Qaytdi kampir yoniga axir,
Ko'rsa: tag'in o'sha yerto'la.
Bo'sag'ada o'tirar kampir,
Qarshisida teshik tog'ora [4].

Shuningdek, Pushkinning ko'plab asarlari o'zbek tiliga tarjima qilingan («Boris Godunov», «Dubrovskiy», «Kavkaz asiri» Cho'lpon tomonidan (1936-37), «Yevgeniy Onegin» Oybek tomonidan (1937), «Boqchasaroy fontani» Usmon Nosir tomonidan (1937), «Kapitan qizi» Abdulla Qahhor tomonidan (1939), «Ruslan va Lyudmila» Mirtemir tomonidan (1948) tarjima qilingan [1].

Pushkin 1837-yil 10-fevralda Dantes bilan bo'lgan duelda Sankt Peterburgda vafot etdi.

“Tiriklik, jo'shqinlik, o'zini tutib olish va tugunlash qobiliyati, iliq yurak, muhabbatga tashnalik, do'stlikka tashnalik, insonga butun qalb kuchlari bilan bog'lanib qolishga qodir, hayotni o'ziga tortadigan issiq temperamentdir. Jamiyatga, zavq va tashvishlarga, axloqiy salomatlikka ... - Pushkinning yuzidagi bu xususiyatlar uning asarlarini o'qigan, uning hayoti haqida zarracha tasavvurga ega bo'lgan har bir kishiga ayon bo'ladi", deb yozgan edi Chernishevskiy Pushkin haqida [5].

Endi esa shoirning lirikasida bir to'xtalib o'tamiz. Bilamizki shoirning she'rlarida ishq, muhabbat, do'stlik, Vatanga bo'lgan sadoqat, tabiatning ajoyib manzarasi aks etgan. Yana o'ziga xos xususiyatlaridan biri Pushkin yozuvchi sifatida uning ijodiy iste'dodining g'ayrioddiy ko'p qirraliligi edi. Pushkin o'zining badiiy ijodida ham lirik, ham dramaturg, ham turli xil badiiy janrlarni keng va chuqur qamrab olgan nosir sifatida ishlaydi. Pushkin o'zining katta ijodiy kuchini chuqur samimiy, realistik lirika yaratishga bag'ishladi. Zamondoshlar Pushkinni rus realistik lirikasining otasi deb bilishgan. Lirik she'riyat shoirga hayot haqidagi fikrlarini to'g'ridan-to'g'ri ifoda etish, uning his-tuyg'ulari va kayfiyatlarini yetkazish moslamasi edi desak mubolag'a bo'lmasa kerak.

Sevgi! A. S. Pushkinni sevgisiz tasavvur qilish qiyin. Insoniyat tarixi davomida sevgi eng samimiy va unutilmas tuyg'u bo'lib kelgan. Turli xil lirik mavzularda sevgi mavzusi A. S. Pushkin ijodida shunday muhim o'rin tutadiki, shoirni ishonch bilan bu abadiy tuyg'uning qo'shiqchisi deb atash mumkin. Uning sevgi qo'shiqlari insonni yuksaltiruvchi, ulug'lovchi tuyg'u madhiyasi, ayolga bo'lgan cheksiz hurmat ifodasidir.

Men sizni sevardim, sevgim, ehtimol,
Qalbimda butunlay so'nmagan hali.
Sevgim endi sizga kelmasin malol
Haddim yoqdir sizni xafa qilgali.
Goho cho'chib, goho rashk qilib men
Sevar edim so'zsiz, umidsiz.
Har kishi sevsam ham, men kabi sevsin,
Chin yurakdan samimiy, cheksiz.

Keling shoirimizning „Men sizni sevardim...“ she'riga bir nazar tashlaylik. Bu she'r 1829-yilda yozilgan bo'lib, g'aroyib poklik va chin insoniylik tuyg'usini ifodalaydi. Bu she'r lirik qahramon uchun hayot mazmuni. Ushbu she'r Anna Alekseevna Oleninaga bag'ishlangan. U shoirni nafisligi, zukkoligi va topqirligi bilan o'ziga tortdi.

Pushkin yosh Oleninaga bo'lgan his-tuyg'ularida nimani qidirdi, uni na go'zalligi, na aqliy yorqinligi, na o'ziga xos iste'dodlari bilan raqiblarini ortda qoldirmaydigan bu qizga uni nima jalb qilishi mumkin edi? Ehtimol, shoirning samimiy jozibasi ma'naviy yordam topish, tanlanganida fidoyi o'zaro tuyg'u bilan uchrashish istagi bilan bog'liq edi. Shoirning beg'ubor muhabbati xudbinlikdan xoli. U bu ayolni chin dildan yaxshi ko'radi, unga g'amxo'rlik qiladi, uni o'z e'tiroflari bilan bezovta qilishni, xafa qilishni istamaydi, uning kelajagi tanlagan muhabbati shoirning o'zi kabi samimiy va nozik bo'lishini xohlar edi xolos [6].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Pushkinning hayoti besamar ketmaganligi, undan juda ham katta ma'naviy meros qolganligi biz kitobxonlarning baxtimizdir. Adibni faqatgina Rossiya tanibgina qolmay, balki butun Yevropada ham, Osiyoda ham mashhurligi quvonarli holat. U haqida bilmaslik, o'qimaslik, asarlari bilan qiziqmaslik also mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bosh_Sahifa
2. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/rus-she-riyati/aleksandr-pushkin-1799-1837>
3. <https://optolov.ru/uz/spalni-v-klassicheskoy-stile/kratkii-pereskaz-romana-kapitanskaya-dochka-kratkii-pereskaz.html>
4. [https://kitobxon.com/oz/kitob/ertaklar-\(a-s-pushkin\)](https://kitobxon.com/oz/kitob/ertaklar-(a-s-pushkin))
5. <https://hiddenshell.ru/uz/lirika-pushkina-ee-tematicheskoe-i-hudozhestvennoe-svoeobrazie-osnovnye/>
6. <https://ief-usfeu.ru/uz/ya-vas-lyubil-pushkin-analiz-proizvedeniya-sochinenie-stihotvorenie-a-s/>